

EVOLUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN EDITORIAL DE LA REVISTA LATINOAMERICANA DE GINECOLOGÍA REGENERATIVA, ANÁLISIS ESTADÍSTICO 2023–2026

EVOLUTION AND EDITORIAL CONSOLIDATION OF THE LATIN AMERICAN JOURNAL OF REGENERATIVE GYNECOLOGY, STATISTICAL ANALYSIS 2023–2026

Luis Eduardo Traviezo Valles¹

¹ Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

E mail: ltravies@ucla.edu.ve , Doi: 10.5281/zenodo.20656215

Recibido 6 abril 2026. Aprobado 27 mayo 2026.

RESUMEN

La Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa, órgano oficial de divulgación de la Sociedad de Ginecología Regenerativa (SOGIRE), ha experimentado un crecimiento sostenido desde su fundación en el 2023, hasta el primer semestre de 2026. A lo largo de siete números publicados, la revista ha compilado 69 manuscritos, con una notable prevalencia de artículos originales (42 %) y casos clínicos (34,8 %), cumpliendo con los estándares internacionales de calidad científica. El análisis bibliométrico revela un índice de Price del 52,6%, lo que garantiza la alta actualidad de sus referencias, y una gestión editorial eficiente con tiempos promedio de respuesta de 42 días para la aceptación y 28 días para la publicación definitiva. Aunque existe un marcado liderazgo femenino (73,3 % de autoras) y un núcleo de producción centrado en Venezuela (particularmente en Barquisimeto), la revista muestra una creciente proyección internacional, con un 33,4% de autores externos y un flujo constante de descargas desde México, Colombia y España. El rastreo de DOIs indica que el 5,5 % de su visibilidad digital proviene de entornos académicos en los Estados Unidos, consolidando a esta publicación como un referente emergente y de vanguardia para la comunidad médica global interesada en las terapias regenerativas y la estética genital.

Palabras clave: Ginecología Regenerativa, bibliometría, indicadores de salud, gestión editorial, América Latina.

ABSTRACT.

The Latin American Journal of Regenerative Gynecology, the official publication of the Venezuelan Society of Regenerative Gynecology (SOGIRE), has experienced sustained growth since its founding in 2023 through the first half of 2026. Over seven published issues, the journal has compiled 69 manuscripts, with a notable prevalence of original articles (42 %) and clinical cases (34.8 %), meeting international standards of scientific quality. Bibliometric analysis reveals a Price index of 52.6 %, guaranteeing the currency of its references, and efficient editorial management with average response times of 42 days for acceptance and 28 days for final publication. Although there is a strong female presence (73.3 % of authors are women) and a production hub centered in Venezuela (particularly Barquisimeto), the journal demonstrates a growing international presence, with 33.4 % external authors and a steady stream of downloads from Mexico, Colombia, and Spain. DOI tracking indicates that 5.5% of its digital visibility comes from academic environments in the United States, solidifying this publication as an emerging and cutting-edge reference for the global medical community interested in regenerative therapies and genital aesthetics.

Keywords: Regenerative Gynecology, bibliometrics, health indicators, editorial management, Latin America.

INTRODUCCIÓN

La medicina regenerativa ha emergido en la última década como un cambio de paradigma en el abordaje de la salud femenina, desplazando en muchos casos a las técnicas quirúrgicas convencionales por procedimientos mínimamente invasivos y biotecnológicos. En este contexto, la Ginecología Regenerativa se ha consolidado como una subespecialidad de rápido crecimiento, demandando plataformas de difusión científica que validen y estandaricen los nuevos protocolos clínicos ^(1,2).

La Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa (RLGR), desde su nacimiento en el 2023, bajo el auspicio de la Sociedad de Ginecología Regenerativa (SOGIRE) en Barquisimeto, Venezuela, se propuso llenar el vacío editorial existente en la región. Sin embargo, la creación de una revista científica no solo implica la publicación periódica de contenidos, sino también el sometimiento de sus propios procesos a la evaluación métrica para garantizar su sostenibilidad y calidad académica ⁽³⁻¹¹⁾.

El análisis de la actividad editorial permite identificar las tendencias de investigación, la agilidad de los procesos de revisión por pares y el impacto real que los contenidos generan en la comunidad médica global. Indicadores como el Índice de Price, que mide la actualidad de las referencias bibliográficas, o la geolocalización de las descargas digitales, son fundamentales para entender si una publicación está cumpliendo su misión de vanguardia ^(4,5).

El presente artículo tiene como objetivo analizar el desempeño editorial y el impacto de la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa durante sus primeros siete números (2023–2026). A través de un estudio bibliométrico descriptivo, se examinan variables de productividad, género, internacionalización y consumo digital, proporcionando una hoja de ruta para las futuras indexaciones de la revista en bases de datos de alto impacto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio bibliométrico, descriptivo y retrospectivo sobre la producción científica de la

Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa durante el periodo comprendido entre enero de 2023 y junio de 2026. El universo estuvo constituido por la totalidad de los manuscritos publicados en los siete números que integran los primeros cuatro volúmenes de la revista.

La unidad de análisis fueron los 69 documentos publicados, los cuales se categorizaron según su tipología en: artículos originales, casos clínicos, revisiones y editoriales. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de análisis documental, extrayendo de cada manuscrito las siguientes variables: número de autores, género de los autores, filiación institucional, país de origen, fechas de recepción y aceptación, y cantidad de referencias bibliográficas.

Para el cálculo de la actualidad de las fuentes, se aplicó el Índice de Price, definido como el porcentaje de referencias con una antigüedad no mayor a cinco años respecto al año de publicación del artículo. La gestión editorial se evaluó mediante el cálculo de la media aritmética de los días transcurridos entre las fases del flujo editorial.

Los datos de consumo digital (descargas y procedencia geográfica) se obtuvieron de los informes métricos del sistema *Open Journal Systems* (OJS) y el rastreo de los identificadores de objetos digitales (DOI). El procesamiento estadístico se realizó mediante frecuencias absolutas y porcentajes, utilizando el software Microsoft Excel para la tabulación y generación de gráficos ⁽⁶⁻⁸⁾.

RESULTADOS

Productividad y Tipología Editorial. Durante el periodo analizado (2023–2026), la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa publicó un total de 69 manuscritos distribuidos en 7 números. La tipología documental mostró un predominio de artículos originales con 29 publicaciones (42%), seguidos de casos clínicos con 24 (34,8%), artículos de revisión con 11 (15,9%) y editoriales con 5 (7,3%). El volumen de producción se mantuvo estable, con un promedio de 9,8 manuscritos por número (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Tipología de los manuscritos de la RLGR.

Tipo de Manuscrito	Cantidad	Porcentaje (%)
Artículos Originales	28	40,6%
Casos Clínicos	22	31,9%
Revisiones	12	17,4%
Editoriales / Otros	7	10,1%
Total	69	100%

Tabla 2. Estadísticas de publicación por número de la RLGR (2023–2026).

Volumen y Número	Período	Total, manuscritos	Origen de los Manuscritos
Vol. 1, No. 1	Enero-Junio, 2023	8	Venezuela (8)
Vol. 1, No. 2	Julio-Diciembre, 2023	10	Venezuela (9), España (1)
Vol. 2, No. 1	Enero-Junio, 2024	9	Venezuela (9)
Vol. 2, No. 2	Julio-Diciembre, 2024	10	Venezuela (10)
Vol. 3, No. 1	Enero-Junio, 2025	11	Venezuela (11)
Vol. 3, No. 2	Julio-Diciembre, 2025	12	Venezuela (12)
Vol. 4, No. 1	Enero-Junio, 2026	9	Venezuela (8), Colombia (1)
Totales	2023-2026	69	Venezuela (67), Colombia (1), España (1)

Con respecto a las instituciones de origen de los autores (2023–2026) se tienen:

1. Centro Médico Diagnostic, Caracas, Venezuela.
2. Centro Médico El Valle, Margarita, Venezuela.
3. Centro Médico Maturín, Monagas, Venezuela.
4. Centro Médico Santa Paula, Caracas, Venezuela.
5. Centro Médico Spinetti, Barquisimeto, Venezuela.
6. Clínica Irazú, San Sebastián, España.
7. Clínica Razetti, Barquisimeto, Venezuela.
8. Ginecología Estética y Láser (GEL), Bogotá, Colombia.
9. Hospital General Universitario de Ciudad Real, España.

10. Hospital Internacional de Barquisimeto, Lara, Venezuela.
11. Hospital Privado Centro Médico de Caracas, Venezuela.
12. Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde, Valencia, Venezuela.
13. Hospital Universitario Dr. Luis Gómez López, Barquisimeto, Venezuela.
14. Instituto de Ginecología Regenerativa, Caracas, Venezuela.
15. Instituto Oncológico Dr. Luis Razetti, Caracas, Venezuela.
16. Policlínica Barquisimeto, estado Lara, Venezuela.
17. SOGIRE (Sociedad de Ginecología Regenerativa), Venezuela.
18. Spinetti Laser Center, Barquisimeto, Venezuela.
19. Unidad de Cirugía Robótica, Hospital de Clínicas Caracas, Venezuela.
20. Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, Venezuela.
21. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Bqto, Vzla.
22. Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, Venezuela.
23. Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Monagas, Venezuela.
24. Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo, Venezuela.

Análisis de autoría y género. Se identificó una población de 132 autores responsables de la producción científica del periodo analizado (2023–2026). Al desglosar este grupo por género, se ratifica un marcado predominio femenino con 97 autoras (73,5%) frente a 35 autores masculinos (26,5%). Esta proporción subraya el sólido liderazgo de la mujer en la investigación de la ginecología regenerativa en la región, consolidando a la revista como un espacio de vanguardia femenina en la ciencia (Tablas 3 y 4).

Tabla 3. Productividad por género.

Género	Nº	(%)
Femenino	97	73,5
Masculino	35	26,5
Total	132	100

Tabla 4. Autores de los manuscritos por orden alfabético

1	Freytez Johatson	69	López Josefina
2	Ibarra M	70	López S
3	Indriago Marlery	71	Losa F
4	Korakis V	72	Lozada Cordero L
5	López Josefina	73	Luksenburg A
6	Luksenburg A	74	Macabril M
7	Luna Ayala C,	75	Maestre G
8	Marcano C	76	Maiti Bera S
9	Márquez Rubén	77	Maiti S
10	Quintero Marbelys	78	Manrique C
11	Reanaud Ajakaida	79	Márquez Rubén
12	Algara L	80	Martuci M
13	Angulo Fanry	81	Medina M
14	Arévalo Ríos E	82	Mojica Palacios LM
15	Azuaje Ponce Maribi	83	Morales Santos Y
16	Barber M	84	Navarro C
17	Bautista Yngrid	85	Neyro JL
18	Benítez Y	86	Nicolosi Pérez A
19	Bolívar Fabiola	87	Nieto Lozada H
20	Briceño Gabriela	88	Noguera Z
21	Cano LM	89	Ochoa P
22	Casanova P	90	Orjuela-Castillo T
23	Castillo S	91	Pacheco H
24	Cedillo Delysqui N.	92	Palacio S
25	Chirinos Daniel	93	Palms S
26	Cols Mejía Belkis	94	Pelosi M II
27	Córdova L	95	Pelosi M III
28	Coronel RJ	96	Peña M
29	Corrales J	97	Pérez A
30	Corrales M	98	Pérez M
31	Corsini González AM	99	Pérez Quezada G
32	Cortés E.	100	Perralette M
33	Corzo D	101	Quijije S
34	Dávila LN	102	Real K
35	De la Cruz Gorzález L	103	Regardíz E
36	De la Torre D	104	Renaud Ajakaida
37	Duno Marcano T	105	Ríos Salirrosas C
38	Duno Thais	106	Rivas J
39	Eguiluz B	107	Rivas Y
40	Emergui Y	108	Rivero A

41	Espitia F	109	Rivero Neisa
42	Fernández J	110	Rodríguez R
43	Fernández M	111	Rodríguez Vidales
44	Galicia Pérez PJ	112	Rojas Y
45	Gálvez-Trabanino B	113	Salazar K
46	García A	114	Salvador L
47	García L	115	Sánchez Adriana
48	Gaviria J	116	Sánchez Haisquel
49	Gaviria Jorge	117	Santos Flores J
50	Gaxiola Marcos	118	Sebastía Valerón R
51	Genoves Villaroel E	119	Serrano S
52	Gómez K	120	Sillié J
53	González Daniel	121	Smith D
54	González J	122	Terreros Maritza
55	González Neyeskha	123	Testa M
56	Guaimare MJ	124	Tovar J
57	Guaregua C	125	Urdaneta S
58	Guerra Diana	126	Valbuena A
59	Guerra Geola	127	Valdez Triana
60	Hernández E	128	Vázquez Carlos
61	Herrera Arturo	129	Vegas Kimberly
62	Herrera L	130	Vera Florangel
63	Hidalgo A	131	Vizcaino Douglas
64	Higuera B	132	Yedra Linora
65	Ibarra M		
66	Indriago M		
67	Indriago M		
68	Leal Rodríguez E		

Gestión editorial y tiempos de respuesta. La eficiencia del proceso de revisión por pares y edición se reflejó en los tiempos de respuesta. El promedio desde la recepción del manuscrito hasta su aceptación fue de 42 días, mientras que el proceso desde la aceptación hasta la publicación definitiva promedió 28 días, para un ciclo editorial total de 70 días (Tablas 5).

Tabla 5. Estadísticas de gestión editorial (tiempos de respuesta).

Indicador Editorial	Promedio de Días	Observación
Recepción a aceptación	42 días	Representa el tiempo de revisión por pares y correcciones.
Aceptación a publicación	28 días	Representa el proceso de maquetación, corrección de estilo y subida a la web.
Tiempo total (ciclo completo)	70 días	Desde que el autor envía hasta que el artículo es público.

Top 3 de artículos más descargados

(período 2023-2026).

Estos son los principales manuscritos/temas que más han despertado el interés de los lectores de la RLGR y que están posicionando a la revista como referente:

1. **Labioplastia genital de reducción en labios menores con láser CO₂, una experiencia en el consultorio.** Fanny Angulo e Yngrid Bautista. (Vol. 1, No. 2). Razón del éxito: es un tema de alta demanda en ginecología estética con pocos protocolos estandarizados.

2. **Liquen escleroatrófico vulvar tratado con plasma rico en plaquetas, láser co₂ y aceite ozonizado: a propósito de un caso.** Corsini González A, Jaén Coronel R, Renaud A (Vol. 2, No. 2). Razón del éxito: el liquen escleroso es una patología difícil de tratar y los especialistas buscan alternativas regenerativas.

3. **Efectividad terapéutica del láser de CO₂ fraccionado en el síndrome genitourinario de la menopausia: una revisión teórica.** Leal Rodríguez E, Lozada Cordero L, Renaud A. (Vol. 2, No. 2). Razón del éxito: atiende a un segmento de población muy amplio (pacientes climatéricas).

Actualidad de las referencias (índice de Price). El análisis de las 1.106 referencias bibliográficas citadas en los artículos reveló un alto grado de actualización. Se contabilizaron 582 citas con menos de cinco años de antigüedad (2020-2026), lo que arroja un índice de Price global del 52,6%. Las 524 referencias restantes (47,4%)

correspondieron a literatura con más de cinco años de antigüedad (Tabla 6).

Tabla 6. Análisis del Índice de Price (2023-2026)

Período de las Referencias	Cantidad de Citas (muestreo)	%
Menos de 5 años de antigüedad (2020-2026)	582	52,6%
Más de 5 años de antigüedad (antes de 2020)	524	47,4%
Total de referencias analizadas	1.106	100%

Impacto digital y geolocalización de la audiencia.

El consumo de la revista mostró una distribución internacional diversa. Venezuela lidera las estadísticas de descarga con un 42%, seguida por México (18%), Colombia (12%) y España (10%). Es destacable que un 5,5% de las consultas provienen de los Estados Unidos, vinculadas principalmente al rastreo de DOIs desde universidades. Los artículos con mayor impacto fueron aquellos relacionados con el uso de Láser de CO₂ en atrofia vaginal y la comparación entre Láser Diodo y CO₂ en cirugía íntima (Figura 1).

Procedencia de las visitas (geolocalización)

- **Venezuela (42%):** principalmente desde las ciudades de Barquisimeto, Caracas y Valencia.
- **México (18%):** es el país extranjero que más consume la revista, posiblemente debido al auge de la ginecología estética allí.
- **Colombia (12%):** fuerte interés por las publicaciones de técnicas láser.
- **España (10%):** muchos lectores acceden a través de las redes de hospitales universitarios que citan la revista.
- **Argentina y Chile (8%):** centrados en artículos de medicina regenerativa.
- **Estados Unidos 5,5%.**
- **Unión Europea (distinto a España) 2,5%.**
- **Asia y Oceanía 1,0%.**

Figura 1. Distribución global de descargas de manuscritos de la RLGR.

Plataformas donde está indizada o incluida la RLGR

La RLGR está incluida actualmente en 71 índices o plataformas, entre los principales índices resaltan: IMBIOMED (México), Revencyt (Venezuela), Latindex (México), AURA, EuroPUB, BASE, EZB, DRJI y ESJI, entre otros.

Mientras que en repositorios y otras plataformas está incluida en: Zenodo, Portal ISSN, Open Aire, Elseiver, Google Académico, Research Gate, ResearchBib, Calameo, Scribd, Yumpu, REDDolac, Pub HTML, Road, Facebook, Flip Book, Heyzine, Regire, Instagram, Wikimedia, Scholar Archive, SOGIRE, Slideshare, PKP-Index, Scipedia, ILibrary, CatBox, SIS, Salud Sexual, Studocu, UBL y Geneva Foundation, entre otros.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este su primer trienio de gestión, reflejan una revista en fase de consolidación con indicadores de calidad que superan los estándares promedio de las publicaciones biomédicas emergentes en la región. La tipología de manuscritos, con un 42% de artículos originales, cumple con los requisitos de indexadores como SciELO y Latindex, que exigen un mínimo del 40% de contenido de investigación primaria para garantizar el rigor científico⁽⁹⁻¹¹⁾.

Un hallazgo relevante es el marcado predominio femenino en la autoría (73,3%), lo cual no solo es coherente con la naturaleza de la especialidad (Ginecología), sino que también destaca el papel de la mujer como líder en la investigación de nuevas tecnologías médicas tanto en Venezuela como en el resto de Latinoamérica. Este fenómeno de

"feminización" de la producción científica en ginecología regenerativa debe ser monitorizado para evaluar si se traduce en una mayor citación al largo plazo.

En cuanto a la eficiencia editorial, el tiempo de respuesta total de 70 días (desde la recepción hasta la publicación) posiciona a la revista como una opción altamente competitiva frente a publicaciones internacionales que suelen promediar ciclos extraordinariamente largos de entre 6 y 12 meses. Esta agilidad es un factor determinante para atraer autores de alto nivel que requieren visibilidad expedita para sus investigaciones⁽¹⁰⁾.

La actualidad del conocimiento, reflejada en un Índice de Price del 52,6%, demuestra que la revista se encuentra en la frontera del saber. El hecho de que más de la mitad de las citas tengan menos de cinco años de antigüedad es un indicador de la rápida evolución de las terapias láser y biológicas en la ginecología actual.

Finalmente, la proyección internacional, visualizada en el mapa de impacto, muestra que la revista ha logrado trascender fronteras nacionales. El interés detectado en instituciones académicas de Estados Unidos (5,5%) y de Europa sugiere que la adopción del sistema DOI ha sido la decisión técnica más acertada para garantizar la interoperabilidad y el rastreo de la ciencia producida desde la ciudad matriz de Barquisimeto para todo el mundo⁽⁸⁻¹¹⁾.

Al contar con un universo compacto de 132 autores, la revista ha logrado mantener un flujo constante de 69 manuscritos a lo largo de sus siete primeros números, lo que demuestra una alta productividad per cápita y un compromiso sostenido del núcleo de investigadores fundadores. La aceptación de la RLGR en índices bibliográficos de alta calidad, al igual que en repositorios o plataformas de alto impacto, demuestran que el equipo editorial de la revista va en el camino correcto a enrumbarse hacia una de las mejores revistas de Ginecología de Latinoamérica.

CONCLUSIONES

La revista se consolida como un órgano de vanguardia con alta actualidad científica y eficiencia administrativa. El reto futuro es internacionalizar la autoría para poder alcanzar nuevas bases de datos de alto impacto.

REFERENCIAS

1. Balough JL, Moalli PA. Medicina Regenerativa en Ginecología. *Obstet Gynecol.* 2024; 143(5): 767-73. <https://www.sociedadperuanaclimaterio.com/asset/uploads/8f650666-c5da-4b2b-9bf6-3292efd4f488.en.es.pdf>
2. Gaviria J. El impacto de la ginecología regenerativa en la calidad de vida de las pacientes y su crecimiento en América Latina. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2025; 3(1): 9-10. Doi: <https://zenodo.org/records/14053959>
3. Rodríguez Colmenares I. Editorial: Impacto de las revistas científicas en la investigación. *Rev Venez Gerenc.* 2005; 10(32): 531-534. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/9597/9583>
4. Reverol Escalante A, Peña Ocando D. Producción científica venezolana en tres fuentes de datos: un análisis comparativo. *Rev Interam Bibliot.* 2012; 35(2): 145-64. <https://biblat.unam.mx/hevila/CodiceBogota/2015/vol11/no2/3.pdf>
5. Camps D. Limitaciones de los indicadores bibliométricos en la evaluación de la actividad científica biomédica. *Colomb Med.* 2008; 39(1): 74-9 <http://www.scielo.org.co/pdf/cm/v39n1/v39n1a9.pdf>
6. Price DJ. Networks of Scientific Papers. *Science.* 1965; 149 (3683): 510-5. <https://doi.org/10.1126/science.149.3683.510>
7. Araujo Inastrilla CR, Llosa Santana M, Gutiérrez Vera D. ¿Por qué la bibliografía debe ser de los últimos cinco años? *Rev Cubana Tecnol Salud.* 2023; 14(1): 1-3. <https://revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/4164/1735>
8. Latindex. Manual de aplicación de criterios de calidad editorial para revistas académicas. México: UNAM; 2022. <https://www.latindex.org/latindex/manual>
9. Requena J, Caputo C, Apitz R, Soyano A, Vargas D. La investigación venezolana en ciencias de la salud vista desde sus publicaciones. *Gac Méd Caracas.* 2018; 126(3): 246-265. <https://www.researchgate.net/publication/331638>

[633_La_investigacion_venezolana_en_ciencias_de_la_salud_vista_desde_sus_publicaciones](#)

10. Alalaq AS. The Importance of the Digital Object Identifier (DOI) in Enhancing the Credibility of Scientific Research: An Analytical Data Study. *arXiv.* 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.20118>
11. REGIRE. Org. Archivos de la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa. 2026. <https://regire.org/?journal=digital&page=issue&op=archive>

Cómo citar este artículo.

Traviezo Valles LE. Evolución y consolidación editorial de la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa, análisis estadístico 2023-2026. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2026; 4(2): 73-79. Doi: 10.5281/zenodo.20656215